

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**1-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДАГИ ДИАБЕТИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯНИНГ
РИВОЖЛАНИШИГА ТУРЛИ ФАКТОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ****Нуримова Д.М.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда, бутун дунё бўйлаб қандли диабет касаллиги билан аҳолининг касалланиши жуда юқори кўрсаткичларда ўсиб бормоқда. Диабетик полинейропатиянинг турли вариантлари мавжуд бўлиб, улар клиникаси, патогенези, гистологик ўзгаришлари, давога берилувчанлиги ва прогнозига қараб фарқланади. Диабетик полинейропатия қандли диабет касаллигининг энг кўп учрайдиган асорати ҳисобланади.

Калит сўзлар: диабетик полинейропатия, қандли диабет, гиперосмоляр шикастланиши, глюкоза.

**INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF DIABETIC
POLYNEUROPATHY IN TYPE I DIABETES (LITERATURE REVIEW)****Nurimova D.M.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Today, the incidence of diabetes in the world is growing at a very high rate. There are different variants of diabetic polyneuropathy, which differ in clinical features, pathogenesis, histological changes, response to treatment, and prognosis. Diabetic polyneuropathy is the most common complication of diabetes.

Keywords: diabetic polyneuropathy, diabetes, hyperosmolar damage, glucose.

**ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I ТИПА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****Нуримова Д.М.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Сегодня заболеваемость сахарным диабетом в мире растет очень высокими темпами. Существуют различные варианты диабетической полиневропатии, которые различаются по клинике, патогенезу, гистологическим изменениям, реакции на лечение и прогнозу. Диабетическая полинейропатия является наиболее частым осложнением сахарного диабета.

Ключевые слова: диабетическая полинейропатия, сахарный диабет, гиперосмолярное повреждение, глюкоза.

Қандли диабет (ҚД) - углевод алмашинувининг бузилиши ва кейинчалик тананинг барча функционал тизимларининг шикастланиши билан мутлақ ёки нисбий инсулин етишмовчилиги билан тавсифланган касаллик. Касаллик энг кенг тарқалганлардан бири бўлиб, ривожланган мамлакатлар аҳолисининг 10-15 фоизигача таъсир қилади, беморлар сони ҳар 10-15 йилда икки баравар кўпаяди [5]. Ушбу касаллик замонавий дунёнинг энг ўткир руҳий эпидемияси бўлиб, этиопатогенез ва клиник кўринишга мултидисциплинар ёндашувни ишлаб чиқишни, профилактик тузатиш ва даволаш ва реабилитация ёрдами талаб қилади [14]. Муаммонинг долзарблигини белгиловчи асосий омиллар: қандли диабетнинг тарқалиши, касалланишнинг барқарор ўсиши, диабетнинг кеч ташхиси ва унинг асоратлари. Дунёда қандли диабетга чалинганлар сони 170 миллиондан ошади. Ҳар йили беморлар сони 5-7% га ошади. Россияда 2,5 миллиондан ортиқ бемор рўйхатга олинган. Бирок, Россия Федератсиясида қандли диабет билан оғ'риган беморларнинг ҳақиқий сони 8 миллионга яқинлашмоқда. Бу номувофиклик гипергликемия билан оғ'риган одамларни аниқлаш ва рўйхатга олишдаги нуқсонлар билан боғлиқ ва шунинг учун кўплаб бундай беморлар кейинги босқичларда эндокринолог назорати остида бўлишади. аллақачон ривожланган асоратлар билан касалликнинг.

Тадқиқотчилар фикрига кўра 1 тип ҚДдаги полинейропатиянинг ривожланиши, авваламбор углевод алмашинуви бузилишининг даражасига боғлиқ. ДПН ривожланишида қуйидаги хавфли омиллар киритилган: ҚД касаллигининг давомийлиги, гликирланган гемоглобин юқори даражаси, юқори зичликдаги липопротеидлар микдорининг пасайиши, чекиш, алкоголь маҳсулотларини

исте' мол қилиш, нефропатия ва пролифератив ретинопатия. Беморнинг бўйи ва жинси хавли омиллар қаторига киритилмаган.

15 йиллик анамнезга эга булган беморларнинг 50- 70 фоизида ДПН кузатилади деган маълумотлар келтирилган. Аммо амалиётда бу курсатгичнинг анча эрта юзага келиши гувоҳи булаемиз. 32 % беморларда ДПН нинг оғрикли формаси кузатилади ва беморларнинг ҳаёт сифатига кескин таъсир этади. Бу касаллик диабетик товон синдроми ривожланиши, пастки мучалар ампутатсиясининг асосий сабабчисидир ва у 50 % ҳолатларда симптомсиз юзага келади. Шу билан биргаликда автоном кардиал нейропатия беморларда улим курсатгичини оширади.

Янги диагностика ва даволаш усуллариининг амалиётга жорий этилиши билан диабет билан оғриган беморларнинг умр кўриш давомийлиги сезиларли даражада ошди ва шунинг учун кеч асоратлар, жумладан диабетик полиневопатия (ДПН) улуши ошди [12; 16]. Диабетик нейропатия (КН) диабетнинг сурункали асорати бўлиб, клиник ва субклиник синдромлар мажмуаси бўлиб, уларнинг ҳар бири периферик ва/ёки вегетатив нерв толаларининг диффуз ёки ўчоқли шикастланиши билан тавсифланади [7; 11]. ДПН диабетнинг энг кенг тарқалган кеч асоратларидан бири ва оёқ яраларининг асосий сабабидир. Нерв толаларининг шикастланиши баъзи ҳолларда диабетнинг бошқа асоратлари ривожланишидан олдин бўлади ва бузилган углевод алмашинувининг биринчи клиник белгиси бўлиши мумкин. Нервлардаги патологик ўзгаришлар ҳатто глюкоза бардошлилигининг бузилиши босқичида ҳам ривожланади, Бундан ташқари, миелинсиз нерв толаларининг шикастланиши миелинланганларга қараганда анча олдин содир бўлади. ДПН диабет билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатини ёмонлаштиради, бу ногиронлик ва ўлимнинг ошишига олиб келади [9].

Қандли диабет касаллиги XXI асрнинг ноинфекцион пандемик касаллигидир. Беморлар бутун умри давомида шу касалликка маҳкум бўлиб унинг у ёки бу жиддий асоратларидан азият чекадилар. Статистик башоратларга кўра 2040 йилда бу касаллик билан ер юзиде 625 млнга яқин аҳоли касалланиши кутилмоқда. Бу эса ўз навбатида кўплаб инсонларнинг ҳаёт сифатини пасайтирувчи, турли орган системаларининг зарарланиши, қолаверса ўлим ҳолатларининг кўпайишига, диабетик полинейропатия, ретинопатия, нефропатия, кардиопатия, ангиопатия, диабетик товон синдроми каби аянчли асоратларнинг кўпайишига сабаб булиши мумкин.

ҚД касаллиги давоси ва унинг юзага келтирадиган кечки асоратлари замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади. Энг кўп кузатиладиган ана шундай асоратлардан бири бу дистал симметрик сенсо мотор полинейропатиядир.

I тип қандли диабетда кузатиладиган диабетик полинейропатия тарқалиши турли тадқиқотларда ҳар хил кўрсаткичда келтирилган. Европа олимлари тадқиқотларида 50% дан юқори бўлса, Ҳинд тадқиқотларида бу кўрсаткич 30% кам эканлигини таъкидлайди. Бундай қатга тафовут диагностик критерийларнинг тўлиқ ўрганилмаганлиги, айниқса электронейромиография кўрсаткичларига кам эътибор берилганлиги туфайли бўлиши мумкин [7, 8]. Шунинг учун касаллик асоратларини аниқ ва тўғри баҳолаш учун тадқиқот натижалари, ДПН ташхислашнинг халқаро мезони ва ЭНМГ кўрсаткичларига эътибор қаратиш лозим.

ДПН ривожланишининг сабаби ангиопатия (нервларни қон билан таъминлашнинг бузилиши), нейронлар ва миелин қобиғи оқсилларининг гликозилланиши, Шванн хужайраларининг гиперосмоляр шикастланиши. Натижада периферик нервларда эпинеурийнинг юққалашиши ва склерози, глиал хужайра реакцияси мавжудлиги билан нерв толаларининг демелинатсияси, шишиши ва дегенератсияси содир бўлади. Марказий асаб тизимининг ДН нейрон хужайралари танасининг липофусинози, периваскуляр ва периселлулар шиш билан тавсифланади.

Адабиёт манбаларига кўра, ДПН диабетга чалинган деярли барча беморларда турли вақтларда ривожланади. ДПН нинг сезиларли даражада тарқалишига қарамай, периферик нервларнинг шикастланишини кўрсатадиган шикоятлар беморларнинг атиги 10-15 фоизида кузатилади, бу ДПНни ўз вақтида ташхислаш, даволаш ва олдини олиш зарурлигини белгилайди [7].

ДПН ривожланиш эҳтимоли турли омилларга боғлиқ. ДПН ривожланиши углевод алмашинувининг компенсатсиясига, диабетнинг давомийлигига ва диабет турига боғлиқ эканлиги ҳақида далиллар мавжуд. Бир қатор тадқиқотчилар диабетнинг тури ДПН билан касалланиш даражасига таъсир қилмаслигини таъкидлайдилар ва диабетнинг давомийлиги ва даволаш самарадорлигига боғлиқлигини таъкидлайдилар [8].

ДПНни аниқлаш частотаси бевосита диагностика усулларига боғлиқ. Электронеуромиографиядан фойдаланиш ДПНни 90-100% да аниқлаш имконини беради. Бироқ, беморларнинг атиги 10-20 фоизи кучли оғриқлар ҳақида хабар беришади, беморларнинг тахминан 50 фоизи асимптоматикдир [12]. Бир қатор тадқиқотчилар оғрикли нейропатиянинг мавжудлиги ва зўравонлиги диабет давомийлиги, гликозилланган гемоглобин (ХБА1с) даражаси, нейропатиянинг оғирлиги, шунингдек, дислипидемия, юқори тана массаси индекси билан аниқ боғлиқлигини таъкидлайдилар. албуминурия, гипертония ва чекиш [15].

Калашников А.И. ва бошқалар. (2012) ДПН ривожланиши учун тўртта хавф омилини аниқлади: диабетнинг давомийлиги, углевод алмашинувининг декомпенсацияси, артериал гипертензия ва пастки экстремиталарнинг диабетик микроангиопатияси [7].

ДПН ривожланишининг сабаблари ва механизмлари бўйича кўплаб назариялар мавжуд [12], ammo hozirgi vaqtda tўrtta asosiy nazariya dolzarbdir: metabolik, qon tomir, irsiy va disimmun. Biroq, ДПН ривожланишининг асосий патогенетик омили гипергликемия ҳисобланади [10].

Қонда глюкоза даражасининг ошиши "оксидланиш стресси" феноменининг ривожланишига олиб келади. Гипергликемия билан глюкозанинг ҳужайра ичидаги тўпланиши сорбитол ва фруктозанинг ортиқча тўпланиши, ҳужайра ичидаги озмотик босимнинг ошиши ва нейрон шиши билан содир бўлади. Гипергликемия даврида захарли метаболитлар ва ривожланган гликатсиянинг якуний маҳсулотларининг ортиқча тўпланиши "оксидланиш стресси" ривожланиши билан эркин радикалларнинг кўпайишига ва нейронларга зарарли таъсир кўрсатадиган миёноситолнинг пасайишига олиб келади. "Оксидланиш стресси" феномени диабетнинг кеч асоратларининг, шу жумладан периферик нервларнинг умумий шикастланишининг асосий сабабидир. ДПНда нерв ўсиш омили пасаяди, бу аксонларнинг регенератив қобилиятини бостиради ва аксонал дегенерация ва сегментал демелизациянинг ривожланишига ёрдам беради [12].

Шундай қилиб, ДПН ривожланишида метаболит зарарнинг морфогенези тўртта асосий жараёндан иборат: оксилларнинг ферментатив бўлмаган гликозилланиши; ҳужайралар ва ҳужайралараро моддада полисахаридлар, протеогликанлар, гликопротеинлар тўпланиши билан ферментатив гликозилланиш; сорбитол ва фруктоза ҳосил бўлиши туфайли ҳужайра ичидаги гиперосмолярликнинг пайдо бўлиши; эркин радикаллар томонидан зарар - "оксидловчи стресс" нинг ривожланиши.

Қон томир назарияси ҳам ДПН патогенезида етакчилардан бири ҳисобланади [6]. Гипергликемия билан эндотелиал ҳужайраларнинг гликозилланиши содир бўлади, васкулит пайдо бўлади, натижада микроангиопатиялар ривожланади. Диабетик микроангиопатияда микроваскуляр томирлар, асосан артериолалар ва капиллярлар таъсирланади. Диабетик микроваскулит, яллиғланиш реакциясининг устунлик босқичига қараб, экссудатив (эрта), пролифератив (кеч) ва аралаш бўлинади. Кечки микроваскулит томир деворлари ва периваскуляр бўшлиқларнинг лимфомакрофаг инфильтрацияси мавжудлиги билан тавсифланади. Диабетик микроангиопатияда микроваскуляр томирлар шикастланганда бир неча босқичлар кузатилади: эндотелийнинг пролиферацияси ва дескуамацияси; қон томир деворининг плазма синдирилиши; гиалин массаларининг чўкиши туфайли базал мембрананинг қалинлашиши билан кичик артериялар ва артериолаларнинг склерози ва гиалинози; периваскуляр склероз. Қандли диабет даврида ҳосил бўлган гиалин кўп миқдорда липидларни ўз ичига олади ва липогиалин деб аталади. Микроангиопатия ривожланиши билан ваза неурорум таъсир қилади. Натижада эндоневриал қон айланиши бузилади ва перикапиллар шиш ҳосил бўлади. Эндоневрал гипоксия, метаболит ўзгаришлар ва вазоактив гевшетиси (азот оксиди) ишлаб чиқаришнинг бузилиши нерв ишемиясининг ривожланишига олиб келади, бу эса периферик нервларда дегенератив ўзгаришларга олиб келади. Микроангиопатия ривожланиши билан ваза неурорум таъсир қилади. Натижада эндоневриал қон айланиши бузилади ва перикапиллар шиш ҳосил бўлади. Эндоневрал гипоксия, метаболит ўзгаришлар ва вазоактив гевшетиси (азот оксиди) ишлаб чиқаришнинг бузилиши нерв ишемиясининг ривожланишига олиб келади, бу эса периферик нервларда дегенератив ўзгаришларга олиб келади. Микроангиопатия ривожланиши билан ваза неурорум таъсир қилади. Натижада эндоневриал қон айланиши бузилади ва перикапиллар шиш ҳосил бўлади. Эндоневрал гипоксия, метаболит ўзгаришлар ва вазоактив гевшетиси (азот оксиди) ишлаб чиқаришнинг бузилиши нерв ишемиясининг ривожланишига олиб келади, бу эса периферик нервларда дегенератив ўзгаришларга олиб келади.

В.М. Алиферова ва бошқалар. (2011) ҚД диагностикаси мезонларини ишлаб чиқди, улардан стандарт тестлар ва бошқа сезгир усуллар билан биргаликда фойдаланиш периферик асаб тизимининг шикастланишини эрта босқичда аниқлаш имконини беради [1].

ДПНнинг клиник диагностикаси ҳиссий ва восита бузилишларини ва рефлекслардаги ўзгаришларни аниқлаш имконини беради.

ДПН нинг дастлабки босқичларида ҳаракат бузилишлари кам учрайди. Оёқларда рефлексларнинг камайиши ёки ёқлиги, биринчи навбатда, Ахиллес, ДПН учун характерлидир ва бу асорат мавжудлигининг асосий кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади [1].

Сенсор бузилишлар қалин ва ингичка толаларга таъсир қилади. Қалин толаларнинг устун дисфункцияси тебраниш ва проприоцептив сезувчанликнинг пасайишига олиб келади. Юпқа толаларнинг шикастланиши оғриқ ва ҳарорат сезгирлигининг бузилиши билан тавсифланади. Шуни таъкидлаш керакки, ингичка толаларнинг шикастланиши ҳар доим қалин толаларнинг

шикастланишидан олдин ривожланади. Кўпинча ҳарорат сезгирлигининг алоҳида бузилиши тебраниш сезувчанлигини бузмасдан аниқланади. Бироқ, тебраниш сезгирлигининг бузилиши ҳеч қачон ҳарорат сезгирлиги пасаймасдан содир бўлмайди.

Периферик асаб тизимини ўрганишда электронейромиография (ЭНМГ) дан фойдаланиш катта миелинли нерв толаларининг ҳолати ҳақида маълумот олиш имконини беради. Қўзғалишнинг тарқалиш тезлигини (СРВ) экстремита нервларининг мотор ва ҳиссий толалари бўйлаб аниқлаш усули кенг қўлланилади. Бир қатор тадқиқотчилар қандли диабет билан оғриган беморларда асаб толалари бўйлаб қўзғалишнинг тарқалиш тезлиги (СПТ) йилига тахминан 0,5 м / с га камайишини аниқладилар.

Проксимал-дистал градиентни ўрганиш нормал мутлақ қийматлар билан СРВнинг нисбий пасайишини аниқлаш имконини беради, бу айниқса ДПНнинг яширин шакллари ташхислаш учун муҳимдир.

Кўпгина муаллифлар нейрофизиологик параметрлар ва ДПН нинг клиник кўринишлари ўртасидаги боғлиқликни таъкидладилар.

Нерв ўтказувчанлигини ўрганиш демелинатицияни ҳам, аксонал дегенератицияни ҳам аниқлайди. Демелинатициянинг намоён бўлиши СРВ нинг пасайиши ҳисобланади. Аксонал дегенератиция билан қалин сезгир толалардаги амплитудалар ва восита нервининг ҳаракат потенсиали (АП) камаяди. Этакчи патология сезги толалари патологияси ҳисобланади [1].

Сурал асабнинг биопсияси периферик нейропатиаларнинг атипик шакллари ташхислаш учун жуда информатсион усулдир. Бироқ, ушбу тадқиқот усули инвазив бўлганлиги сабабли, диабет билан оғриган беморларда исталмаган ва кўпинча контрэндикедир. Шу муносабат билан, асабни бевосита морфологик текшириш клиник амалиётда камдан-кам қўлланилади [1].

Барча периферик нерв толаларида топилган протеин ген маҳсулоти 9.5 (ПГП 9.5) учун иммунохистохимёвий тест билан тери пункциён биопсияси нерв толаси зичлигини баҳолашга имкон беради, бу нейропатиаларнинг оғирлиги билан боғлиқдир. Бироқ, протсекура ҳам инвазив бўлганлиги сабабли, уни клиник амалиётда қўллаш чекланган.

Қандли диабет билан оғриган беморларда касалликнинг дастлабки босқичларида майда нерв толаларининг шикастланишини аниқлаш учун шох парданинг интравитал конфокал микроскопияси қўлланилади. Шох парда энг иннерватсия қилинган тўқима бўлиб, 7000 га яқин нерв учларини ўз ичига олади. Нервларнинг кўпчилиги тригеминал асабнинг орбитал филиалидан ҳиссий толалар билан ифодланади. Гипоксия, липидларнинг эркин радикал оксидланиши ва “оксидланиш стресси” периферик нерв системасига [9], шу жумладан нерв толаларининг ретинал қатламига зарар етказиши билан ДН билан эпителиопатиаларнинг ҳар хил турлари сирт хужайраларининг деформатицияси, уларнинг атрофияси, аниқ бўлмаган хужайра чегаралари ва шаффофликнинг бузилиши билан аниқланади. Базал қатламда базал эпителийнинг ёқлиги зоналари аниқланади. Стромада олдинги бўлимларнинг акс эттирилишининг кучайиши ва орқа қисмларда микростриаларнинг мавжудлиги кузатилади.

Қандли диабет билан оғриган беморларда нерв толаларининг зичлиги пасаяди, бу эса шох парданинг сезгирлигини сезиларли даражада пасайишига олиб келади. Ушбу тадқиқот усули долзарбдир, чунки диабетдаги асаб толаларининг ретинал қатламининг шикастланиши касалликнинг эрта намоёндир ёки диабетик полиневопатия ривожланишидан олдин содир бўлади. Шох парданинг конфокал микроскопияси шох парда нерв толаларининг зичлигини, нервларнинг нерв шохларининг зичлигини ва уларнинг буралиб кетишини, нерв толаларининг узунлигини баҳолаш имконини беради.

Усул клиникадан олдинги босқичда углевод алмашинувининг бузилиши туфайли периферик асаб тизимининг шикастланишини аниқлаш ва самарали дори-дармонларни ўз вақтида буюриш имконини беради. Шох пардани конфокал микроскопия қилиш усулининг долзарблиги, шунингдек, электрофизиологик тадқиқот усуллари патологик жараёнда кечроқ иштирок этадиган фақат йирик миелинли нерв толаларининг ҳолатини аниқлашига ва сезгир тестлар натижаларига асосланади. Юпқа миелинсиз толалар патологияси ҳақидаги ғоя, афсуски, субъективдир.

Патологик жараёнда энг узун нерв толаларининг иштироки периферик нервларнинг шикастланишининг асосан дистал характери аниқлайди. Белоусова ва бошқалар. (2013) динамик сегментал диагностика (ДСД) усулидан фойдаланган ҳолда дистал ДПН бўлган беморларда терининг симпатик реакцияларини (ССР) синаб кўрди [2].

Усул тўғридан-тўғри электр токи билан синов зонасида нерв рецепторларини рағбатлантиришга жавобан ССР интенсивлигини баҳолашга имкон беради [3; 4; 13]. Тадқиқот шуни кўрсатдики, пастки экстремиталарнинг периферик нервларининг дистал қисмларида автоном толаларнинг

шикастланиши касалликнинг ривожланишининг энг бошида мумкин. Периферик нервларнинг автоном толаларининг шикастланиши клиник кўринишлари бўлмаганда сенсоримотор дистал полиневопатия ривожланишининг нейрофизиологик белгисидир.

Қандли диабет билан оғриган беморларда ДПН нинг оғир намоён бўлиши диабетик оёқ синдромининг ривожланиши бўлиб, унинг пайдо бўлишининг зарурий шарты патологик жараёнда периферик нервларнинг дистал қисмларида автоном компонентнинг иштироки ҳисобланади. Диабетик оёқ синдроми диабет билан оғриган беморларнинг 80 фоизда касалликнинг ноқулай курси билан ривожланади. Энг ноқулай кўринишларга узок муддатли даволанмайдиган, иккиламчи инфекцияга мойил бўлган трофик яралар ва пастки экстремиталарнинг гангренасининг ривожланиши киради, бу диабет билан оғриган беморларда гипергликемияси бўлмаган одамларга қараганда 15 баравар тез-тез ривожланади ва сабаб бўлади. пастки экстремал ампутацияларнинг барча ҳолатларининг тахминан 70% ни ташкил қилади.

Диабетик оёқ синдроми учта вариантга эга: ишемик, микро- ва макроангиопатия натижасида ривожланади ва пастки мучаларнинг гангренаи билан намоён бўлади; нейропатик, периферик нейропатия натижасида ривожланади ва Чарсот оёғининг шаклланиши билан трофик яралар ва остеохондродистрофия ривожланиши билан тавсифланади; аралаш вариант. Пастки мучаларнинг дистал периферик нервларининг вегетатив толаларининг шикастланишини эрта ташхислаш ва ўз вақтида даволаш диабетнинг ушбу оғир асоратининг ривожланишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Қандли диабет билан оғриган беморларни ҳар томонлама текширишда динамик сегментал диагностикадан дистал полиневопатиянинг субклиник босқичларини диагностика қилиш ва ҳар қандай шаклдаги диабет билан оғриган беморларда периферик нервларнинг автоном толалари шикастланишининг оғирлигини аниқлаш учун тадқиқот усули сифатида фойдаланиш тавсия этилади. касалликнинг босқичи, шунингдек терапияни кузатиш учун [2].

Фақатгина клиник диагностика асаб шикастланишининг тўлиқ расмини бера олмайди, чунки ДПН одатда оғриқ синдроми ёқлиги билан асимптоматик курсга эга. Электрофизиологик тадқиқот усулларида фойдаланиш нервларнинг шикастланиши ҳақида тўлиқроқ тасаввурга эга бўлишга имкон беради. Бироқ, бу фақат катта нерв толалари ҳолатига тегишли бўлиб, улар жуда кеч таъсир қилади, шунинг учун ДПНни эрта ташхислаш учун ушбу усуллардан фойдаланиш ҳар доим ҳам тавсия этилмайди. Юпқа миелинсиз толалар лезёнларини ташхислашда микдорий ҳиссий тестлар натижаларини талқин қилиш ҳар доим ҳам объектив эмас. Преклиник босқичда юпқа нерв толаларидаги патологик ўзгаришлар ҳақида энг тўлиқ маълумот нервни бевосита морфологик текшириш орқали берилади. Бироқ, пункциён тери биопсияси ва асаб биопсияси инвазив усуллар бўлиб, диабет билан оғриган беморларда улардан фойдаланиш ҳар доим ҳам оқланмайди. Яхши алтернатив - шох парданинг конфокал микроскопиясини инвазив бўлмаган, бемор учун хавфсиз, ишлатиш учун қулай усул сифатида ишлатиш, ҳатто касалликнинг преклиник босқичида ҳам периферик асаб тизимининг ҳолати ҳақида аниқ микдорий маълумот беради.

Шундай қилиб, клиник мезонлар ва маҳсус тадқиқот усулларида фойдаланган ҳолда ДПН ташхисига комплекс ёндашув эрта босқичларда периферик нервларнинг шикастланишини аниқлаш имконини беради, бу айниқса самарали терапияни ўз вақтида тайинлаш учун муҳимдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Feldman E.L., Callaghan B.C., Pop-Busui R., Zochodne D.W., Wright D.E., Bennett D.L., Bril V., Russell J.W., Viswanathan V. Diabetic Neuropathy // Nature Reviews Disease Primers. 2019. Vol. 5.
2. Boulton A.J.M., Vinik A.I., Arezzo J.C., et al. Diabetic Neuropathies: A Statement by the American Diabetes Association // Diabetes Care. 2023. Vol. 46.
3. Mizokami-Stout K.R., Pop-Busui R. Epidemiology of Diabetic Neuropathy in Type 1 Diabetes // Diabetes Care. 2020. Vol. 43.
4. Callaghan B.C., Cheng H.T., Stables C.L., Smith A.L., Feldman E.L. Diabetic Neuropathy: Clinical Manifestations and Current Treatments // Lancet Neurology. 2019. Vol. 18.
5. Pop-Busui R., Boulton A.J.M., Feldman E.L., et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association // Diabetes Care. 2017. Vol. 40.
6. Tesfaye S., Selvarajah D. Advances in the Epidemiology, Pathogenesis and Management of Diabetic Peripheral Neuropathy // Diabetes/Metabolism Research and Reviews. 2019. Vol. 35.
7. Ziegler D., Rathmann W., Dickhaus T., Meisinger C., Mielck A. Prevalence of Polyneuropathy in Pre-Diabetes and Diabetes // Diabetes Care. 2008. Vol. 31.
8. Martin C.L., Albers J.W., Pop-Busui R. Neuropathy and Related Findings in the Diabetes Control and Complications Trial / Epidemiology of

Diabetes Interventions and Complications Study // *Diabetes Care*. 2014. Vol. 37.

9. Said G. Diabetic Neuropathy — A Review // *Nature Clinical Practice Neurology*. 2007. Vol. 3.

10. Dyck P.J., Kratz K.M., Karnes J.L., et al. The Prevalence by Staged Severity of Various Types of Diabetic Neuropathy // *Neurology*. 1993. Vol. 43.

11. Вахитова Л.Р., Мухина Е.В. Диабетическая полинейропатия: современные представления о патогенезе и лечении // *Неврологический журнал*. 2019. №4.

12. Береговский В.Б., Шварцман А.Л. Диабетическая дистальная полинейропатия: клинические особенности и диагностика // *Анналы неврологии*. 2015. №3.

13. Суркова Е.В., Бондарь А.Н. Болевая диабетическая полинейропатия: современные подходы к диагностике и терапии // *Российский журнал боли*. 2021. №4.

14. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет: осложнения и их профилактика // *Сахарный диабет*. 2018. №2.

15. Галстян Г.Р., Токмакова А.Ю. Диабетическая нейропатия и факторы риска её развития у пациентов с сахарным диабетом // *Проблемы эндокринологии*. 2020. №6.

16. Gamus A, Kaufman H, Keren E, Brandin G, Peles D, Chodick G. Validation of "wound QoL" Hebrew version disease-specific questionnaire for patients with lower extremity ulcerations. // *Int Wound J*. 2018;15(4):600-604.

Иқтибос учун: Нуримова Д.М. 1-тип қандли диабетдаги диабетик полинейропатиянинг ривожланишига турли факторларнинг таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 456–461. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19137785>